

ثمرات النقد

د. بليل عبدالكريم

2012/4/17 ميلادي - 1433/5/25 هجري

النقد مهمٌ لميزِ الخبيث من الطيّب، وكشفِ الأخطاء قبل تراكمها، وتشخيص العلل قبل استفحالِ دائها، وسرعة النقد من تسريع علاجها.

فهو مطلب معرفي لمواجهة الانحرافات والأخطاء العالقة بالدراسات والآراء.

فالأخطاء سنّة طبيعية كونية، وتلازمها مع تطور المعارف ضمني؛ لبشرية المعرفة، وطرح الشوائب العالقة ألا تتكثّف وتصير عائقة، وضروري لمواصلة التطور والنموّ المعرفي؛ إذ تراكم الأخطاء وتماديها ناتجٌ عن تعطيل عملية نقد المعارف، وإصلاح العيوب، وبيان الفاسد من الأقوال - وما بني على خطأ يكوناً خطأً ضمناً - حتى يستحيل التصحيح بعد ذلك.

وقد يستفحل، ويصل إلى مرحلة فُقدان الأمل في العلاج؛ ولذلك لا بد من النقد؛ لأن " الدفع في صدور المخالفات المدمومة وأعجازها كفُّ لبأسها عن المسلمين، وتضييقُ على ساحات الخلاف، والتدابير، وإلقاءُ بالأهواء كالدرهم الزیوف".

وفي كثير من أمرنا لا يمكن إدراك أخطاء التصوّرات، ولا التنبّه لزلل النتائج؛ ذلك أن الإنسان يمارس عيبه أحياناً بشكل طبيعي، وربما معتقداً صوابه، فيحتاج إلى مَنْ يبصّره بهذا الخطأ؛ لأن القدرات المعرفية للأفراد متفاوتة، والملكات العلمية مختلفة.

فمن الناس مَنْ يُلْمُ بالموضوع وجوانبه، ومنهم مَنْ يشغله جزءٌ عن أطرافه، وطبيعة البشر محدودية القدرات، وأن فوق كل ذي علم عليم، فلا يحيط كلُّ متكلمٍ بكل ما تكلم دائماً، فلا بدَّ من وقوع شيء من التقصير، لمقتضيات البشرية، وهذا التقصير يكمله نقد طرف آخر؛ فيصلحه. وانتباهه لخطأ لا يُبرئ ذمته من مسمى الخطأ؛ فهو أدرك شيئاً، وقد تفوته أشياء.

ولأن من طبع البشر التمدُّن، وسنن التمدُّن التعاون والتكامل لتدبير حاجيات الجماعة ككل، ومن حوائج الجماعة: المعرفة الصحيحة، والعلم الواضح؛ فيكون النقد تعاوناً على ما لم يصل إليه المنتقد، وتنبهها على ما فاته، وتثميناً لما أصاب فيه، فيتقوى بالنقد، ويزداد فكره تناسقاً.

ومن ثمرات النقد البناء إقامة البيّنة على المسلمين، وبيان الدين القيم، وتخليص التوحيد الخالص من شوائب الشرك.

ومن بعض حقوق الله على عبده ردُّ الطّاعين على كتابه ورسوله ودينه، ومجاهدتهم بالحجّة والبيان، والسيف والبنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان [1].

وفي مثله قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - : ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي؛ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوْلَاهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُوهَا، وَتُجِيءُ فَتَنٌ فَيَرِيقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتُجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتُجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزْحَرَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مِنْبَتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يَحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ؛ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخِرٌ يَنْزِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ)). [2].

فهذِي النبي - صلى الله عليه وسلم - نقد أفعال أمته، وبيان الخير لها، وكشف الباطل والشر في معتقداتها وأفعالها، وواجب الاتباع للنبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي سلوك سيرته، ومحبة ظهور الحق وعلوه، واختفاء الباطل ودُنُوّه.

وجئَ النقدِ الحسنِ دانٍ، ويانعٌ قطافُه؛ إفشاءً للنصيحة بين المسلمين، وإبلاغَ المعروف لمن جهله، وكبح المنكر ممن قارفه، وجزاء ذلك قوة معنوية لتعاضد المسلم وأخيه، وبأس وهيبة في الصف لتدارك ثغراته قبل أن تزلزله؛ فيكون نصرًا في الداخل والخارج، بتدارك الأخطاء، وتصليح العيوب، وسيرة السلف بمثل ذاء، جعل أن لا غالب لهم من مِلل الكفر، فاحترار عقلاء أهل النحل، في سرِّ بأسهم في الخطوب، وقيامهم بعد كل سقوط.

و"الواجب على المسلم أن يحبَّ ظهور الحقِّ ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته.

وهذا من النصيحة لله، ولكتابه، ورسوله، ودينه، وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - [3].

والنصيحة فرضٌ عينٍ على مَنْ تعيَّنت عليه، ودين على العارف بها أن يبليغها لصاحبها؛ فلا خيرَ في مَنْ عَرَفها ولم يؤدِّها، ولا خيرَ في مَنْ بَلَغته ولم يقبلها.

"ولهذا يسوغ، بل يجب أن نبيِّن الحقَّ الذي يجب اتِّباعه، وإن كان فيه بيانٌ خطأً من أخطأ من العلماء والأمرأ" [4].

وعدَّ أبو بكر الآجري "ت360هـ" [5] من النصح للرسول - صلى الله عليه وسلم - تعلمُ سنَّته، والدَّبَّ عنها، والتحذير ممن انحرف عنها، فقال: "وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته، فالنزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له، والمثابرة على تعلم سنَّته، والتفقه في شريعته، ومحبة آل

بيته، وأصحابه، ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها، وبغضه والتحذير منه، والشَّفقة على أمته، والبحث عن تعرّف أخلاقه وسيرته، وآدابه والصبر على ذلك " [6].

وتلك سيرة الصحابة مع نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وسيرة من تبعهم بإحسان. ومن خبرهم أن غلبت الروم في أدنى الأرض منهم، ومن بعد غلبهم غلبوا، فتسارع عظيمهم يستفسر عن مواطن قوّة عسكري المسلمين، ومواقع الضعف في جند الروم، فقال هرقل لجنده:

"ويلكم! أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم؛ أليسوا بشرًا مثلكم؟"

قالوا: بلى، قال: فأنتم أكثر، أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافًا في كلِّ موطن.

قال: فما بالكم تنهزمون؟

فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل، ويصومون النهار، ويؤفون بالعهد، ويأثرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويتناصفون بينهم " [7].

وكمال ثمر النقد دوام خيريّة هذه الأمة؛ فعلة تفضيل القرون الأولى على باقي الأمم: امتلاكها ناصية النقد الذاتي؛ مما يكسبها: قابلية العافية بعد الوهن، وتلافي المنغصات بالتنبيه على حطوات الزلل، والقدرة على الكرّ بعد الفرّ، والقيام بعد القعود، فالنقد الذاتي من الفرد لنفسه يُورث التوبة، ومن الفرد لأخيه يُرشد للأوبة، وبين الأمة؛ يرفعها بعد الكبوة؛ قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]، "فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زال عنهم ذلك" [8].

المراجع:

- [1] هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، محمد بن أبي بكر أبو عبدالله. الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة. د ت. ص 10.
- [2] صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، رقم: 3520.
- [3] الفرق بين النصيحة و التعيير: ابن رجب الحنبلي، تح: نجم عبدالرحمن خلف، المكتبة القيمية، القاهرة، د ت، ص 32.
- [4] مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ج 19، ص(123-124).
- [5] محمد بن الحسين بن عبدالله، أبو بكر الآجري، فقيه شافعي محدث، نسبته إلى آجر (من قرى بغداد)، ولد فيها، وحدث.
- الأعلام: للزركلي، ج 6، ص 97.
- [6] الشفا: القاضي عياض، ج 2، ص 582.
- [7] البداية و النهاية: ابن كثير، ج 7، ص 15.
- [8] فتح القدير: الشوكاني، ج 1، ص 371.